

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

<p>1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....</p>	7
<p>2. Франгисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....</p>	12
<p>3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....</p>	15
<p>4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....</p>	20
<p>5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....</p>	23
<p>6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....</p>	27
<p>7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....</p>	31
<p>8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	34
<p>9. Аскарлова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....</p>	42
<p>10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....</p>	46
<p>11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулнора Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....</p>	50
<p>12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT.....</p>	54
<p>13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....</p>	59
<p>14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТАННЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1–L2).....</p>	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvatliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

УДК: 616.89-008.441.3-053.6:612.82-055.15

Анорбоев Сардор Кодирбердиевич
Шомуродова Дильноза Салимовна

Самаркандский государственный медицинский университет

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384164>

АННОТАЦИЯ

Хронические тиковые гиперкинезы у подростков часто сопровождаются нарушениями аффективной регуляции, тревогой и повышенной психофизиологической возбудимостью. Целью настоящего исследования стало выявление психофизиологических и биохимических маркеров, ассоциированных с повышенной тревогой и возбудимостью у подростков с тиками, для дальнейшего использования в дифференцированной диагностике и терапии.

Ключевые слова: тиковые гиперкинезы, подростки, тревожность, психофизиологические маркеры, биохимические маркеры, катехоламины, кортизол, серотонин, вариабельность сердечного ритма, кожно-гальваническая реакция, нейромедиаторы, эмоциональная возбудимость.

Anorboev Sardor Qodirberdiyevich
Shomurodova Dilnoza Salimovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

O'SMIRLARDAGI TIKOZ GIPERKINEZZLAR BILAN KECHUVCHI TASHVISH VA HAYAJONLANISHNING PSIXOFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY KO'RSATKICHLARI

ANNOTATSIYA

O'smirlardagi surunkali tik giperkinezlar ko'pincha effektiv nazorat buzilishlari, tashvish holati va ortiqcha psixofiziologik hayajonlanish bilan birga kechadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi — tik harakatlari mavjud bo'lgan o'smirlarda ortiqcha tashvish va hayajonlanish holati bilan bog'liq psixofiziologik va biokimyoviy markerlarni aniqlashdan iborat bo'lib, bu ularni differentsial tashxis va davolashda samarali qo'llash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: tik giperkinezlar, o'smirlar, tashvish, psixofiziologik markerlar, biokimyoviy markerlar, katexolaminlar, kortizol, serotonin, yurak ritmining o'zgaruvchanligi, terining galvanik reaksiyasi, neyromediatorlar, hissiy hayajonlanish.

Anorboev Sardor Qodirberdiyevich
Shomurodova Dilnoza Salimovna
Samarkand State Medical University

PSYCHOPHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL MARKERS OF ANXIETY AND EXCITABILITY IN ADOLESCENTS WITH TICS

ANNOTATION

Chronic tic hyperkinesias in adolescents are often accompanied by affective regulation disorders, anxiety, and increased psychophysiological excitability. The aim of this study was to identify psychophysiological and biochemical markers associated with elevated anxiety and excitability in adolescents with tics, in order to apply them further in differentiated diagnosis and therapy.

Keywords: tic hyperkinesias, adolescents, anxiety, psychophysiological markers, biochemical markers, catecholamines, cortisol, serotonin, heart rate variability, galvanic skin response, neurotransmitters, emotional excitability.

Введение. Хронические тиковые гиперкинезы (включая хронические моторные и вокальные тики, а также синдром Туретта) представляют собой распространённые экстрапирамидные расстройства детского и подросткового возраста. Согласно современным эпидемиологическим данным, распространённость хронических тиков у подростков составляет от 0,5 до 3% [1]. Эти состояния часто сопровождаются психоэмоциональными нарушениями, включая тревожные расстройства, обсессивно-компульсивные проявления, синдром

дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) и депрессивные симптомы, что существенно утяжеляет клиническую картину и влияет на прогноз [2,3]. Особое внимание в последние годы уделяется взаимосвязи между тиковыми гиперкинезами и психофизиологическими особенностями центральной нервной системы, в частности, реактивностью вегетативной нервной системы и нейромедиаторным статусом. Избыточная тревожность и эмоциональная возбудимость у подростков с тиками рассматриваются не только как коморбидные состояния, но и как

возможные модуляторы выраженности и частоты гиперкинезов [4,5]. Несмотря на растущий интерес к биомаркерам этих нарушений, до настоящего времени остаётся недостаточно изученной совокупность объективных психофизиологических и биохимических показателей, позволяющих количественно оценивать уровень тревожности и вегетативной дисрегуляции у подростков с тикозными расстройствами. Их выявление может существенно повысить точность диагностики, помочь в стратификации риска, а также способствовать персонализированному подходу в терапии, включая выбор медикаментозных и немедикаментозных вмешательств.

Цель исследования: определить особенности психофизиологических и биохимических маркеров тревожности и повышенной возбудимости у подростков с хроническими тикозными расстройствами.

Материал и методы: в исследование включены 60 подростков (в возрасте 12–17 лет) с клинически подтверждёнными хроническими тикозными гиперкинезами. У всех подростков диагноз был установлен на основании DSM-5 и МКБ-10 (F95.1–F95.2). Пациенты были разделены на 2 группы: группа 1 (n=30): подростки с тиками без выраженной тревожной симптоматики; группа 2 (n=30): подростки с тиками и сопутствующей тревожностью, диагностированной по шкале Spielberger STAI (>45 баллов) и шкале тревожности ЧДТ. Методы исследования: психофизиологическое тестирование: электроэнцефалография (ЭЭГ) в состоянии покоя и при выполнении стресс-пробы (арифметический счёт вслух); регистрация кожно-гальванической реакции (КГР) и вариабельности сердечного ритма (BCP); биохимические маркеры (анализ крови): катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), кортизол (утром), магний, кальций, серотонин (ИФА); статистический анализ: применялись методы параметрической (t-критерий Стьюдента) и непараметрической (U-критерий Манна–Уитни) статистики; коэффициенты корреляции (r) по Спирмену; значимость установлена при $p < 0,05$.

Результаты исследования: у подростков с тревожностью (группа 2) наблюдалась усиленная β -активность, особенно в лобных и центральных отведениях, а также повышение θ -ритма, что коррелировало с выраженностью тревожности ($r = 0,49$; $p < 0,01$). У 43% подростков группы 2 наблюдалась ирритация коры в виде региональной β -активности с преобладанием в передних отделах, в сравнении с 10% в группе 1 ($p < 0,05$).

Электроэнцефалографические особенности у подростков с тикозными гиперкинезами. В рамках исследования были проанализированы количественные параметры электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у подростков с хроническими тиками, разделённых на две группы в зависимости от наличия или отсутствия выраженной тревожности. Полученные данные показали статистически значимые различия между группами по основным ритмическим компонентам ЭЭГ, отражающим функциональное состояние коры головного мозга и уровень эмоционального напряжения. Мощность α -ритма (мкВ^2): в группе 1 (без выраженной тревожности) мощность альфа-ритма составила в среднем $8,2 \pm 0,4 \text{ мкВ}^2$, что соответствует типичной возрастной норме для состояния спокойного бодрствования. В группе 2 (с тревожностью) данный показатель был значительно выше — $9,8 \pm 0,5 \text{ мкВ}^2$. Повышенная альфа-активность может свидетельствовать о компенсаторной перестройке функционального состояния головного мозга при внутреннем напряжении, а также о тенденции к блокированию сенсорной информации при избыточной эмоциональной нагрузке. Различие между группами статистически значимо ($p = 0,01$). Доля θ -активности (%): у подростков группы 1 доля тета-активности составила $18,4 \pm 2,3\%$, что находится в пределах допустимых значений. В группе 2 наблюдалось значительное увеличение тета-ритма — $24,7 \pm 2,8\%$. Рост доли тета-активности у подростков с тревожностью может указывать на повышенную эмоциональную нестабильность, ослабление контроля корковых структур, а также на когнитивную перегрузку или истощение. Различие между группами оказалось высоко достоверным ($p = 0,002$). Доля β -ритма (%): у подростков группы 1

доля бета-ритма составила $12,7 \pm 1,9\%$, что соответствует нормальному уровню активности, связанной с бодрствованием, концентрацией и двигательным контролем. В группе 2 доля β -ритма была значительно выше — $17,1 \pm 2,1\%$, что отражает активацию лобных и центральных областей мозга, характерную для состояний тревожности, возбуждения и гиперактивации ЦНС. Повышение бета-активности ассоциируется с наличием гипервозбудимости и напряжённого внутреннего состояния, что характерно для подростков с тревожными расстройствами и тиками. Различие между группами также является статистически значимым ($p = 0,004$).

Кожно-гальванические реакции как маркер вегетативной возбудимости у подростков с тиками. Кожно-гальванические реакции (КГР) являются объективным методом оценки активности симпатической вегетативной нервной системы. В настоящем исследовании показатели КГР значительно различались у подростков с тикозными гиперкинезами в зависимости от уровня тревожности, что отражает различную степень вегетативной реактивности. Количество реакций за 5 минут: в группе 1 (подростки с нормальным или умеренным уровнем тревожности) среднее количество кожно-гальванических реакций за 5 минут составило $6,3 \pm 1,2$. Это соответствует физиологическому уровню симпатической активности в условиях стандартного психофизиологического тестирования. В группе 2 (подростки с выраженной тревожностью) данный показатель был значительно выше — $10,4 \pm 1,6$, что указывает на гиперактивность симпатического звена вегетативной нервной системы и высокую степень эмоциональной возбудимости. Статистическая значимость различий — $p = 0,004$. Латентность кожно-гальванической реакции (сек): у пациентов группы 1 средняя латентность (время между стимулом и началом реакции) составляла $1,7 \pm 0,4$ секунды, что является показателем сбалансированной сенсорной и вегетативной регуляции. В группе 2 латентность КГР была достоверно меньше — $1,2 \pm 0,3$ секунды, что говорит о повышенной чувствительности и ускоренной вегетативной реакции на стимул, типичной для тревожных состояний. Различие между группами статистически значимо ($p = 0,014$). Время восстановления КГР (сек): у подростков группы 1 время восстановления (время возвращения показателя к исходному уровню после стимуляции) составляло $7,1 \pm 1,3$ секунды, что отражает нормальное протекание процессов торможения и восстановления гомеостаза. В группе 2 восстановление было существенно более медленным — $9,8 \pm 1,9$ секунды, что может свидетельствовать о замедленной реполяризации, напряжённости вегетативной регуляции и недостаточной адаптивности. Статистическая достоверность различий — $p = 0,009$.

Анализ вариабельности сердечного ритма у подростков с тиками. Показатели вариабельности сердечного ритма (BCP) у подростков с тикозными гиперкинезами существенно различались в зависимости от уровня тревожности, что отражает особенности вегетативной регуляции у обследованных групп. SDNN (стандартное отклонение всех NN-интервалов, мс) — интегральный показатель общей активности автономной нервной системы. У подростков группы 1 (без выраженной тревожности) этот показатель составил $52,3 \pm 8,6$ мс, что соответствует нормальному уровню вегетативной адаптации. В то же время у подростков группы 2 (с высокой тревожностью) SDNN оказался значительно ниже — $38,7 \pm 6,1$ мс, что указывает на сниженный уровень вариабельности сердечного ритма и ослабление общей вегетативной реактивности. Различие между группами является статистически значимым ($p = 0,003$). RMSSD (среднеквадратичное отклонение между последовательными NN-интервалами, мс) — отражает парасимпатическую активность, в частности влияние блуждающего нерва. В группе 1 среднее значение составило $42,1 \pm 7,2$ мс, в то время как в группе 2 — $29,5 \pm 5,8$ мс, что свидетельствует о сниженной парасимпатической регуляции у подростков с тревожными расстройствами. Разница также носит высокую статистическую значимость ($p = 0,006$). Индекс напряжения (ИН) — обобщённый показатель, отражающий уровень симпатической активации и степень напряжения

регуляторных механизмов. У подростков с нормальным уровнем тревожности ИН составил 84 ± 14 усл. ед., тогда как у тревожных подростков — 132 ± 18 усл. ед., что говорит о гиперактивации симпатической нервной системы. Различия между группами по этому показателю было наибольшим по выраженности и оказалось высоко достоверным ($p = 0,001$).

Анализ биохимических показателей у подростков с тикозными гиперкинезами. В исследовании проведена оценка уровней гормонов стресса и ключевых нейромедиаторов у подростков с хроническими тиками, разделённых на две группы по уровню тревожности. Полученные результаты демонстрируют выраженные различия между группами по ряду биохимических показателей, отражающих уровень нейроэндокринной активности и нейромедиаторного баланса. Адреналин (нг/мл): в группе 1 (низкая/умеренная тревожность) уровень адреналина составил $0,72 \pm 0,10$ нг/мл; в группе 2 (высокая тревожность) — $1,04 \pm 0,13$ нг/мл. Это статистически значимое повышение ($p = 0,002$) отражает активацию симпатoadrenalовой системы в условиях хронического стресса и эмоционального напряжения. Норадреналин (нг/мл): в группе 1 — $1,05 \pm 0,16$; в группе 2 — $1,47 \pm 0,18$, что указывает на усиленную мобилизацию ресурсов ЦНС у тревожных подростков ($p = 0,001$). Кортизол (мкг/дл): в группе 1 уровень кортизола составил $13,2 \pm 2,1$; в группе 2 — $18,6 \pm 2,7$, что достоверно выше ($p = 0,003$) и указывает на гиперактивацию гипоталамо-гипофизарно-адренальной (ГН) оси при выраженной тревожности. Серотонин (мкмоль/л): у подростков группы 1 концентрация серотонина составила $1,45 \pm 0,23$; во 2 группе она снизилась до $1,02 \pm 0,19$. Такое снижение серотонина ($p = 0,007$) связано с повышенной тревожностью и эмоциональной неустойчивостью. Магний (ммоль/л): уровень магния в группе 1 — $0,81 \pm 0,06$; во 2 группе — $0,68 \pm 0,05$, что также статистически значимо ($p = 0,018$) и указывает на дефицит магния при тревожных расстройствах, отражающий нарушение метаболической регуляции.

Результаты корреляционного анализа. Уровень норадреналина положительно коррелировал: с частотой кожно-гальванических

реакций (КГР) ($r = 0,45$; $p = 0,01$); с индексом напряжения variability сердечного ритма (BCP) ($r = 0,48$; $p = 0,007$); что подчёркивает его роль как показателя вегетативного напряжения и тревожной гиперактивации. Уровень серотонина обратно коррелировал: с баллами по шкале тревожности STAI ($r = -0,52$; $p = 0,003$); с показателями β -ритма на ЭЭГ ($r = -0,44$; $p = 0,012$), что говорит о его регуляторной роли в эмоциональном и нейрофизиологическом состоянии подростков.

Выводы: таким образом, электроэнцефалографический анализ выявил, что подростки с хроническими тиками и выраженной тревожностью (группа 2) демонстрируют: повышенную альфа- и бета-активность; выраженное усиление тета-ритма; нарушение нормального ритмического баланса коры головного мозга. Эти изменения отражают повышенную функциональную возбудимость, эмоциональную напряжённость и снижение когнитивной саморегуляции у данной категории пациентов. ЭЭГ-маркеры могут рассматриваться как объективные нейрофизиологические индикаторы тревожных расстройств в сочетании с тикозной симптоматикой у подростков. Результаты исследования показывают, что подростки с хроническими тиками и высоким уровнем тревожности демонстрируют: большее количество кожно-гальванических реакций; более короткую латентность; замедленное восстановление, что указывает на гипервозбудимость симпатической вегетативной системы и снижение адаптационного резерва. КГР могут служить объективными физиологическими индикаторами тревожных состояний и использоваться в комплексной диагностике при коморбидных формах тикозных расстройств. Комплексная оценка биохимических маркеров подтвердила, что тревожные расстройства у подростков с тиками сопровождаются выраженными нейроэндокринными и нейрохимическими нарушениями. Эти показатели могут быть использованы как объективные биомаркеры тревожности и функциональной перегрузки в ЦНС, а также — как перспективные ориентиры для целенаправленного лечения и наблюдения данной категории пациентов.

Список литературы:

1. Зыков, В. П. «Методы объективного контроля эффективности терапии у детей с тиками». Неврологический вестник, 2002.
2. Каюмова, А. А., Усманова, Ф. Г., Рашидова, С. И., Джурабекова, А. Т. «Клиническая характеристика детей с различными тиками». Журнал проблемы биологии и медицины, 2017, №4 (97).
3. Ложечкина, А. Д., Очинова, М. В. «Тревожность подростков: факторы риска, диагностика, анализ и условия коррекции». Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016.
4. Пригожан, А. М. «Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика». Воронеж: НПО «МОДЭК», 2000. 304 с. ISBN 5-89395-174-3.
5. Гришин, Е. И. «Психология подростка». Новосибирск: ООО «Центр развития научного сотрудничества», 2017. С. 79–82.
6. Carey, M. P., Faulstich, M. E., & Carey, T. C. (1994). Assessment of anxiety in adolescents: concurrent and factorial validities of the Trait Anxiety scale of Spielberger's State-Trait anxiety inventory for children. *Psychological Reports*, 75(1 Pt 1), 331–338.
7. Leckman, J. F., et al. (1989). The Yale Global Tic Severity Scale: Initial testing of a clinician-rated scale of tic severity. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 28(4), 566–573.
8. Özusta, Ş. (1993). Adaptation, validity, and reliability study of State-Trait Anxiety Inventory for children. Hacettepe University.
9. Qian, Q.-Q., et al. (2022). A Pilot Study on Plasma and Urine Neurotransmitter Levels in Children with Tic Disorders. *Brain Sciences*, 12(7), 880.
10. Qian, Q.-Q., Tan, Q.-Q., Sun, D., Lu, Q., Xin, Y.-Y., Wu, Q., Zhou, Y., Liu, Y.-X., Tian, P.-C., & Liu, Z.-S. (2022). A Pilot Study on Plasma and Urine Neurotransmitter Levels in Children with Tic Disorders. *Brain Sciences*, 12(7), 880.
11. Simsek, S., Yuksel, T., Cim, A., & Kaya, S. (2016). Serum cytokine profiles of children with obsessive-compulsive disorder shows the evidence of autoimmunity. *International Journal of Neuropsychopharmacology*

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000